

УДК 37.026.4

**ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА В НЕТРАДИЦИОННОЙ ФОРМЕ
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ****FEATURES A LESSON IN AN UNCONVENTIONAL WAY
FOR ELEMENTARY SCHOOL**

©Ковалёва О. В.

СОШ №3 им. атамана Платова
г. Новочеркасск, Россия, ehfkjxrf.OK@yandex.ru

©Kovaleva O.

Platov Middle school no. 3, Novocherkassk, Russia
ehfkjxrf.OK@yandex.ru

Аннотация. В статье проанализированы возможности реализации учебного процесса в форме нетрадиционного урока — урок–игра. В сложившихся условиях организации учебного процесса преподавателю необходимо формировать такие условия, при которых у детей возникнет интерес к учебе, в процессе чего у них придет осознание того, что осталось непонятным, и это в итоге позволит научить учиться. Правильная мотивация учебной деятельности даст ученикам получать радость от процесса самостоятельного познания и от результата своего учебного труда. Как показывает практика, ведущая роль в организации учебного процесса отводится учителю. Прежде всего, ему необходимо проанализировать эффективность своей работы, применять новые методы обучения современного младшего школьника, сформировать принципиально новые подходы построения урока, формы его проведения. К основным целям проведения урока–игры относятся следующие позиции: образовательная, позволяющая расширить и углубить знания учащихся в заявленной теме; развивающая, стимулирующая развитие умения высказывать свое мнение и умения слушать, развитие логического мышления и воспитательная, направленная на развитие умения работать в команде, соревновательного момента, любви и бережного отношения к природе. Предложенный урок–игра позволит учащимся лучше представить то или иное событие, вовлекает их в процесс самостоятельного поиска знаний, делает учебный труд разнообразным, способствует развитию воображения, памяти, внимания, мышления. Использование нетрадиционных форм проведения урока позволит школьникам более полно усвоить материал, снизить нагрузку в течение урока, способствует воспитанию моральных качеств личности. Урок–игра является эффективным механизмом формированию познавательной активности учащихся.

Abstract. The article analyzes the possibilities of implementation of the educational process in the form of non–traditional lesson — lesson–game. In the current conditions of the educational process, the teacher is necessary to form such conditions under which the children will have an interest in learning so that they will come to the realization that remained unclear, and it will allow you learn to learn. The right motivation of learning activities will give learner to the joy of the process of self–knowledge and from the results of their educational work. As practice shows, the leading role in the organization of educational process is given to the teacher. First of all, it is necessary to analyze the effectiveness of their work, apply new methods of teaching modern younger school student, to form new approaches to the construction of the lesson, the form of the meeting. The main goals of the lesson–games are the following: educational, allowing you to expand and deepen student’s knowledge of the stated topic; educational, stimulating the development of the ability to Express their opinion and of listening skills, development of logical thinking and educational, aimed at developing the ability to work in a team, competitive aspect, love and respect for nature. The proposed game–lesson will enable students to better represent a

particular event, involving them in the process of independent search for knowledge, makes the learning work is diverse, promotes the development of imagination, memory, attention, thinking. The use of alternative forms of the lesson will allow the learner to more fully learn the material, reduce the load during the lesson, encourages the development of moral qualities. Lesson–games are an effective mechanism for the formation of cognitive activity of learner.

Ключевые слова: игра, нетрадиционные формы, образовательный процесс, учитель, урок, школьник.

Keywords: game, non–traditional, educational process, teacher, lesson, schoolboy.

Урок является основополагающей организационной формой процесса познания мира учащимися. Особенно, в начальной школе, грамотная организация урока является основой для быстрой усвояемости знаний. В соответствии с государственным стандартом нового поколения для начальной школы, образование строится на основе качественно новой личностно–ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и направлено, прежде всего, на освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности [1].

Современным детям недостаточно для полного восприятия мира обучиться только чтению, счету и письму. В первую очередь необходимо обеспечить их новыми умениями и навыками. Для этого необходимо использовать инновационные педагогические технологии, основывающиеся на принципах диагностичной целенаправленности, самоорганизация и саморазвитие [2].

Поэтому в сложившихся условиях организации учебного процесса преподавателю необходимо формировать такие условия, при которых у детей возникнет интерес к учебе, в процессе чего у них придет осознание того, что осталось непонятым, и это в итоге позволит научить учиться. Правильная мотивация учебной деятельности даст ученикам получать радость от процесса самостоятельного познания и от результата своего учебного труда.

Ведущую роль в организации учебного процесса отводится учителю. Прежде всего, ему необходимо проанализировать эффективность своей работы, применять новые методы обучения современного младшего школьника, сформировать принципиально новые подходы построения урока, формы его проведения.

Внедрение в учебный процесс нетрадиционных методов его организации, а именно урока–игры, урока–дискуссии позволит выработать мощный стимул в обучении. Применение данных видов уроков позволит активизировать импульсы по возбуждению познавательного интереса, это объясняется тем, что человеку в силу своих особенностей характера нравится играть, а также то, что игровая мотивация значительно повышает учебную деятельность в отличие от условий проведения стандартных форм урока. Согласно исследованиям Ф. И. Фрадкина, в одном случае, игровая форма проведения урока способствует раскрытию у школьников способностей и потенциальных возможностей, которые не могут быть реализованы в других видах учебной деятельности. В другом случае, определить стимул получить высокую оценку, или же раскрыть себя перед коллективом, либо решить свои коммуникативные проблемы и т. п.

Учителями разработано много методических приемов, новшеств, новаторских подходов к проведению различных форм занятий. По форме проведения можно выделить следующие группы нестандартных уроков [3, 4]:

1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета (лингвистический бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п.

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарии, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия.

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок мудрости, откровение, урок–блок, урок «дублер начинает действовать».

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс–конференция, аукцион, бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, телемост, рапорт, диалог, «живая газета», устный журнал.

5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок–сказка, урок–сюрприз, урок–подарок от Хоттабыча.

6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: суд, следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, ученый Совет.

7. Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы: КВН, «следствие ведут знатоки», утренник, спектакль, концерт, инсценировка художественного произведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков».

8. Интегрированные уроки.

9. Трансформация традиционных способов организации урока: лекция–парадокс, парный опрос, экспресс–опрос, урок–зачет (защита оценки), урок–консультация, защита читательского формуляра, телеурок без телевидения.

В качестве примера рассмотрим следующий вид нетрадиционной формы обучения — урок–игра. Разработан урок–игра по природоведению, позволяющий расширить и углубить знания учащихся о свойствах и состояниях воды в природе. *Цели:*

1. Образовательная: расширить и углубить знания учащихся о состоянии воды в природе.

2. Развивающие: развитие умения высказывать свое мнение и умения слушать, развитие логического мышления.

3. Воспитательные: умение работать в команде, соревновательного момента, любви и бережного отношения к природе.

Оборудование: компьютер, мультимедиапроектор, раздаточные карточки с заданиями или ответами.

Ход урока.

I. Организационный момент.

II. Актуализация знаний и постановка проблемы.

Послушайте стихотворение И. А. Бунина:

Бледнеет ночь... Туманов пелена
В лощинах и лугах становиться белее,
Звучнее лес, безжизненной луна
И серебро росы на стеклах холоднее.

— Ребята, как вы думаете, о каких состояниях воды в природе говорит в своем стихотворении И. А. Бунин? (Туман, роса)

— О чем будем говорить на уроке?

— В каких состояниях существует вода в природе? (В твердом жидком и газообразном).

— Назовите воду в твердом состоянии. (Снег, лед, иней)

— В газообразном. (Туман, пар, облака)

— В жидком. (Вода, роса).

— Сегодня поиграем и вспомним все, что знаем о воде.

Но сначала разделимся на 3 команды по состоянию воды в природе. Придумайте названия своим командам.

III. Обобщение полученных знаний.

Задание 1. «Перевертыши».

Установите правильный порядок букв и запишите получившиеся слова: РЕМО (море), МАНТУ (туман), САРО (роса), ПАДОВОД (водопад), ЖДОДЬ (дождь), КЕРА (река).

На какие 2 группы можно их разделить?

- 1) явления природы;
- 2) водоемы.

Участникам предлагается вспомнить песни, в которых упоминаются название состояния воды. Кто называет последнюю песню, тому и присуждается выигрыш.

Задание 2. «Закончить выражение»

Какие глаголы мы используем, говоря о движении воды в разных состояниях.

Закончите выражение:

Река...

Водопад...

Снег...

Дождь...

Вода из крана...

IV. Физминутка.

Задание 3. «Песенный конкурс»

Вспомните песни, в которых упоминается название и состояние воды.

Задание 4. «Блиц опрос»

Командам по очереди задаются вопросы. Даются очень быстрые ответы. При отсутствии ответа ход переходит к другой команде.

1. Под землей ходит, на небо смотрит. (Родник)
2. Что видно, когда ничего не видно? (Туман)
3. Не конь, а бежит, не лес, а шумит. (Река)
4. Без крыльев — летят, без ног — бегут, без паруса — плывут. (Облака)
5. Приходил, стучал по крыше, уходил — никто не слышал. (Дождь)
6. Вечером на землю слетает, в ночь на земле прибывает, утром опять улетает. (Роса)
7. Чтобы дождик лился с неба, чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли, чтоб варили кисели, чтобы не пришла беда —
Нам всегда нужна ... (вода).

Вывод: для чего человеку нужна вода?

— Назовите основные свойства воды (прозрачность, текучесть, занимает определенный объем, не имеет вкуса и запаха, вода — универсальный растворитель)

Задание 6. О каком свойстве воды говорится в стихотворении Леонида Мартынова «Вода»:

Ей не хватало

Ила, тала

И горечи цветущих лоз.

Ей

Водорослей не хватало

И рыбы, жирной от стрекоз.

Ей

Не хватало быть волнистой,

Ей не хватало течь везде.

Ей жизни не хватало —

Чистой,

Дистиллированной

Воде!

— Что это за вода? (Неживая вода).

Подведем итоги нашей игры.

— Закрепим наши знания, выполнив тест, за который все получают отметки.

V. Самостоятельная работа.

Учащиеся выполняют карточки–тесты.

Тест.

1. Какое выражение правильно? Вода — это,

А) универсальный растворитель;

Б) что сделано руками человека;

В) что окружает человека и не сделано его руками.

2. Вода на вкус:

А) соленая;

Б) сладкая;

В) без запаха.

3. Вода в жидком состоянии:

А) роса;

Б) туман;

В) лед.

4. Зачеркни лишнее слово: снег, лед, туман, вода, человек — это состояние воды.

5. Исправь ошибки: текучесть, прозрачность, растворитель, вода, вкус — это свойства воды.

VI. Итог урока.

Если на уроке открыли новые знания — облако, если нет — туча.

Окончание урока.

Предложенный урок–игра позволит учащимся лучше представить то или иное событие, вовлекает их в процесс самостоятельного поиска знаний, делает учебный труд разнообразным, способствует развитию воображения, памяти, внимания, мышления.

Таким образом, использование нетрадиционных форм проведения урока позволит школьникам более полно усвоить материал, снизить нагрузку в течение урока, способствует воспитанию моральных качеств личности. Урок–игра является эффективным механизмом по формированию познавательной активности учащихся.

Список литературы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.standart.edu.ru> (дата обращения: 15.09.2016).

2. Турик Л. А., Осипова Н. А. Педагогические технологии в теории и практике. М., 2009. 281 с.

3. Налимова М. А. Современные методы и формы урока. Режим доступа: <http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2012/01/21/sovremennyye-metody-i-formy-uroka> (дата обращения 15.09.2016).

4. Ахметов Н. К., Хайдаров Ж. С. Игра как процесс обучения. Алма–Ата, 1988. 58 с.

References:

1. Federal state educational standard of primary education [Electronic resource]. URL: <http://www.standart.edu.ru> (date accessed: 15.09.2016).

2. Turik L. A., Osipova N. Educational technology in theory and practice. M., 2009. 281 p.

3. Nalimova M. A. Modern methods and forms lesson [Electronic resource]. URL: <http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2012/01/21/sovremennyye-metody-i-formy-uroka> (date accessed: 15.09.2016).

4. Akhmetov N. To., Khaydarov J. S. Game as a learning process. Alma–Ata, 1988. 58 p.

Работа поступила
в редакцию 22.09.2016 г.

Принята к публикации
26.09.2016 г.